

O'ZBEKISTON SSR TARKIBIDA FARG'ONA VILOYATINING MA'MURIY-HUDUDIIY TUZILISHI VA MATBUOT

D. Madrahimova

Farg'ona davlat universiteti II kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston SSR tarkibida Farg'ona viloyati tashkil etilgandan boshlab 1991-yilga qadar ro'y bergan ma'muriy-hududiy o'zgarishlarning viloyatdagi bosma matbuot nashrlariga ta'siri haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek Farg'ona viloyati tarkibiga kirgan, yangidan tashkil etilgan tumanlarning rasmiy nashrlari nomi, xronologiyasi manbalar va ilmiy adabiyotlar asosida tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: Farg'ona, Kaganovich, Kuybishev, Gorskiy, Bag'dod, So'x, Yozyovon, Toshloq, «Qurilish», «Ilgariga», «Avangard», «G'alaba», «Yangi Farg'ona», «Olg'a», «Kolxozchi», «Lenin yo'li», «Paxta uchun», «Kollektivchi», «Markaziy Farg'ona», «Shonli mehnat», «Haqiqat», «Kommunizm yo'li», «Sovet paxtasi».

Mamalaktimizning yaqin ikki asrlik tarixini o'rganishda bosma matbuot nashrlarining o'rni va roli beqiyos. Ko'plab gazetalarni nafaqat respublika balki, viloyat va tuman miqyosida chop etilishi eng chekka hududlarning ham siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy turmushida ro'y bergan jarayonlarni batafsil va izchil o'rganish imkoniyatini yaratadi. O'z navbatida respublikada amalga oshirilgan ma'muriy-hududiy o'zgarishlar ham matbuotda aks etadi. Shu bilan birga bosma matbuot nashrlarining faoliyatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Quyida Farg'ona viloyatida Sovet Ittifoqi davrida amalga oshirilgan ma'muriy-hududiy o'zgarishlar va uning bosma matbuotga ta'siri haqida to'xtalib o'tamiz.

1926-yil 1-yanvardan e'tiboran O'zbekiston SSR tarkibiga kirgan Farg'ona viloyati Andijon, Qo'qon, Namangan va Konibodom rayonlaridan tashkil topgan. Farg'ona viloyatida joylashgan tuman va shaharlar keyingi yillarda ma'muriy tuzulishiga ko'ra bir necha marotaba o'zgarishga uchragan.¹ Tumanlarning birlashuv jarayoni ayrim matbuot nashrlarini tugatilishiga, yangi gazetalarni tashkil etilishiga, yoki aksincha tumanlar hududiy birlashmalari tugatilganda nafaqat eski gazetalarni qayta tiklanishi balki yangi nom bilan yoki nomi o'zgartirilgan holda chop etilishiga olib kelgan.²

1938-yil 1-oktyabr holatiga Farg'ona viloyati tarkibida 30 ta tuman, 7 ta shahar mavjud bo'lib, ularning har biri o'zlarining rasmiy siyosiy nashrlariga ega bo'lgan. 1939-yilda Oltinko'l, Quva, Frunze tumanlari tashkil etilishi bilan Farg'ona viloyati tarkibidagi tumanlar soni 33 taga yetadi.³ 1941-yil 6-fevralda Farg'ona viloyati tarkibidan Andijon va Namangan viloyatlari ajralib chiqadi. Natijada viloyat tarkibida 12 ta tuman va 3 ta shahar qoladi.

¹ Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти. Т., 4 жилд. 2002. -Б. 55

² Alimova.N, Madrahimova. D. Farg'ona viloyati tarkibidagi shahar va tumanlarning rasmiy gazetalari tarixiga nazar\\ Sohibqiron yulduzi. № 4 (50) 2022.

³ Административно-территориальное деление Ферганской обл. 1938-2002 гг.

1943-yil 13-fevralda Farg`ona viloyati tarkibida Buvayda, Vodil va Gorskiy tumanlari tashkil etiladi. 1943-yil 2-martda Marg`ilon tumani Ohunboboyev tumani deb qayta nomlandi. Shu yilning 8-iyunida Quvasoy tumani tashkil etiladi va Farg`ona viloyati tarkibiga 17-tuman sifatida kiritildi. 1952-yil 16-aprelda Yozyovon tumani tashkil etilgan. Natijada viloyat tarkibida tumalar soni 18 tani tashkil etgan.

1957-yilda Farg`ona viloyati tarkibidagi Kaganovich O`zbekiston, Molotov Leningrad tumani deb qayta nomlanadi. 1960-yilga qadar Farg`ona viloyat tarkibida bo`lgan Pop, Chust va To`raqo`rg`on tumanlari Namangan viloyati tarkibiga o`tkazilgach, Farg`ona viloyati tarkibida o`n beshta tuman va uchta viloyatga bo`ysinuvchi shaharlar qoldi. 1961-yilda viloyat bo`ysinuvdagi Qo`qon shaharidan tashqari Qo`qon tumani tashkil etildi.

Hududiy ishlab chiqarish birlashmalarini vujudga kelishi tufayli 1963-yilda Bag`dod, Qo`qon, Kuybishev, Marg`ilon, O`zbekiston, Farg`ona Frunze tumanlari tugatildi. Viloyat tarkibidagi tumanlar soni oltitaga qisqardi. 1963-yil 17-aprelda Kirov rayoni O`zbekiston tumani sifatida tashkil etildi.

1964-yil 22-fevralda Farg`ona, 31-dekabrda Bag`dod tumanlari qayta tashkil etildi. 1965-yil 1-yanvarda Farg`ona viloyati tarkibidagi tumanlar soni 9 taga yetdi. 1967-yilda hududiy ishlab chiqarish birlashmasiga qo`shib yuborilgan Kuybishev tumani o`rnida Rishton tumani tashkil etildi. Shu yil 18-dekabrda Farg`ona viloyati tasarrufidagi Pop tumani Namangan viloyatiga o`tkazildi. Frunze tumani esa 1970-yilda qayta tashkil etildi. 1973-yilda Buvayda va Toshloq tumanlarining qayta tashkil etilishi tufayli viloyat tarkibidagi tumanlar soni 12 taga yetdi. 1980-yil 17-dekabrda Yozyovon tashkil etilgach, Farg`ona viloyati tarkibidagi tumanlar soni 13 taga, 1990-yilda So`x tumani Rishton tumanidan ajralib chiqishi bilan esa 14 taga yetdi.⁴

Farg`ona viloyatining ma`muriy hududiy tuzilishida ro`y bergan o`zgarishlar bosma matbuot nashrlari faoliyatida ham o`z aksini topdi. Quyida tumanlar kesimida ayrim tumanlarning nashrlarini tashkil etilishi va tugatilish sabablari haqida batafsil to`xtalib o`tamiz.

Oltiariq tumaning ilk rasmiy nashri bo`lgan gazeta «Qurilish» nomi bilan 1931-yil 28-oktyabrda bosmadan chiqqan. Gazetaning birinchi muharriri Xolbek Murodov edi.⁵

Oltiariq tumani gazetasi keyinchalik «Ilgariga» nomi bilan chop etilgan. Farg`ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi fondida Farg`ona oblast Oltiariq rayoni komiteti va rayon sovetining organi bo`lgan gazetaning 1949, 1954, 1957-1958-yillarda chop etilgan sonlari podshivka shaklida saqlangan.⁶ 1951-yil yanvar, fevral oylaridagi 3 ta soni, 1953-yildagi 102 ta soni mavjud bo`lib ular umumiy podshivkada saqlangan.⁷ 1957-yilda chop etilgan 104 ta, 1958-yilda bosmadan chiqqan 103 ta soni umumiy podshivkalari mavjud.⁸ «Ilgariga» gazetasi mustaqillikka qadar tumanning rasmiy nashri bo`lgan.

Bag`dod tumanining ilk nashri 1931-yil 1-iyulda tashkil etilgan. 1934-yil boshidan tuman nashri «Kolxozlar to`lqini» nomi bilan chiqa boshlagan.⁹ Gazetaning «Avangard» nomi bilan ilk soni 1935-yi 14-fevraldan bosmadan chiqqan.¹⁰ Gazeta Bag`dod tumanining rasmiy organi hisoblangan. 1959-

⁴ Административно-территориальное деление Ферганской обл. 1938-2002 гг.

⁵ Обидов.М. Фагона журналистикаси. «Шарк». Тошкент. 2009. –Б 128.

⁶ КП. 12301 Г. 767 / Подшивка «Илгариги» 1949-йил. 102. \ \ КП. 12263 Г. 729 / Подшивка «Илгариги» 1954-йил. 360. \ \ КП. 12302 Г.768 / Подшивка «Илгариги» 1957, 1958-йил. 103.

⁷ КП. 12301 Г. 767 / Подшивка «Илгариги» 1949-йил. 102.

⁸ КП. 12302 Г.768 / Подшивка «Илгариги» 1957, 1958-йил. 103.

⁹ Обидов М. Фаргона журналистикаси. – Т.: Шарк, 2009. – Б 134.

¹⁰ Ўша асар – Б 134.

yil 14-dekabrda Buvayda tumani tugatilib, Bag`dod va Uchko`prik tumanlariga qo`shib yuboriladi.¹¹ Natijada shu yildan e`tiboran «Avangard» gazetasi yangi tashkil etilgan hududiy birlikning rasmiy nashri sifatida chop etila boshladi. «Avangard» gazetasi Bag`dod tumanining Sovet Ittifoqi davridagi nashri bo`lgan.¹² «Avangard» gazetasi ma`lum vaqt faqat Bag`dod tumanining emas, u bilan birlashgan Uchko`prik, Buvayda tumanlarining ham rasmiy nashriga aylangan. Tuman tarkibidan Buvayda va Uchko`prik alohida bo`lib ajralib chiqib ketgandan keyin ham Bag`dod rayonining rasmiy nashri sifatida gazetaning nomi saqlanib qolgan. Mustaqillik yillarida «Bag`dod hayoti» nomini olguniga qadar ushbu nom ostida chop etilgan.

Farg`ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi fondida «Avangard» gazetasining 1954-yilda, 1957-1958-yillarda chop etilgan sonlarining podshivkalari shuningdek, 1980-yilda chiqqan bitta soni mavjud.¹³

Farg`ona viloyatida «G`alaba» nomi bilan sovet ittifoqi davrida chiqqan ikkita rayonning rasmiy nashri mavjud.

Birinchisi O`zbekiston K(b) Buvayda rayon Komiteti va mehnatkashlar deputatlari rayon sovetining organi «G`alaba» gazetasi;

Ikkinchisi O`z K (b) Kaganovich rayon Komiteti mehnatkashlar deputatlari Sovetining organi «G`alaba» gazetasi;

O`zbekiston K (b) Buvayda rayon Komiteti va mehnatkashlar deputatlari rayon sovetining organi «G`alaba» gazetasi M Mirzaboyev tahriri ostida Qo`qon shahridagi «Yangi Farg`ona» bosmaxonasida chop etilgan.¹⁴ Gazeta Buvayda tumani kengashining organi sifatida «G`alaba» nomi bilan 1952-yildan chiqa boshlagan. Tuman «G`alaba» gazetasining birinchi muharriri Mahkamboy Mirzayev bo`lgan.¹⁵

O`z K (b) Kaganovich rayon Komiteti mehnatkashlar deputatlari Sovetining organi «G`alaba» gazetasi esa O` Yusupov muharrirligi ostida «G`alaba» bosmaxonasida nashrdan chiqqan.¹⁶

Farg`ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi fondida saqlanayotgan «G`alaba» gazetasining podshivkalarida har ikki rayonga tegishli gazetalar umumiy jamlangan. U yerda «G`alaba» gazetasining 1949-1953-yillarda chop etilgan 365 ta soni¹⁷, 1954-yilda 260 ta soni,¹⁸ 1958-yilda chiqarilgan ikki to`plamda: birinchisi 50 ta, ikkinchisi 104 ta soni saqlanmoqda.¹⁹

Buvayda tumani hududiy ishlab chiqarish birlashmasi tarkibidan ajralib chiqib 1974-yilda qayta tashkil etilgach, shu yil sentyabr oyidan boshlab tumanning rasmiy nashri «Olg`a» nomi bilan nashr etila boshladi.²⁰ Farg`ona viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyi fondida «Olg`a» gazetasining

¹¹ Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти. Т., 4 жилд. 2004. –Б 666.

¹² Обидов М. Фарғона журналистикаси. – Т.: Шарқ, 2009. – Б 134.

¹³ КП. 12270 Г. 736 \ Подшивка «Ғалаба», «Авангард» 1954-йил. 377 \ КП. 12266 Г. 732 \ Подшивка «Авангард» 1957-йил. 104 \ КП. 7906\7 Г. 372 «Авангард» № 112 1980-йил

«Ғалаба» № 1. 1952-йил 1-январ.

¹⁴ Обидов М. Фарғона журналистикаси. – Т.: Шарқ, 2009. – Б 136.

¹⁵ «Ғалаба» № 2. 1952-йил 11-январ.

¹⁶ КП. 12303 Г.769 / Подшивка «Ғалаба»1949-1953-йил. 365.

¹⁷ КП. 12270 Г. 736 / Подшивка «Ғалаба»«Авангард» 1954. 377.

¹⁸ КП. 12277 Г. 743 / Подшивка «Ғалаба»1958-йил. 50. // КП 12278 Г. 744 / Подшивка «Ғалаба» 1958-йил. 104.

¹⁹ Обидов М. Фарғона журналистикаси. – Т.: Шарқ, 2009. – Б 137.

1974-yil 26-oktyabr shanba kuni bosmadan chiqqan bitta soni mavjud.²¹ «Olg`a» gazetasi 1974-yil sentyabr oyidan chiqa boshlagan bo`lsada tumandan o`ziga qadar chiqqan boshqa nomdagi gazetalarning vorisi sifatida ko`rsatilgan. Gazetaning birinchi sahifada 43-yil chiqishi degan yozuv qayd etilgan.²²

Sovet davrida «Paxta uchun» nomli gazeta Farg`ona viloyatidagi ikkita rayonning rasmiy nashri bo`lgan. Farg`ona viloyati tarixi va madaniyati muzeyining joriy arxiv fondida «Paxta uchun» gazetasining 1952, 1953, 1954, 1956, 1964-yillarda chop etilgan sonlarining podshivkalari va 1974-yilda chiqqan bitta soni mavjud.²³

Urushdan keyin Farg`ona tumani Vodil tumani bilan birlashtirildi va uning markazi Vodil qishlog`iga ko`chirildi. Ro`znoma «Paxta uchun» nomi bilan o`zbek tilida chiqa boshladi.²⁴

Farg`ona tumani 1926-yil 29-sentabrda tashkil etilgan. 1962-yil 26-dekabrda Quva tumaniga qo`shib yuborilgan. 1964-yil 22-dekabrda qayta tuzilgan.²⁵

Vodil tumani 1943-yil 13-fevralda tashkil etilgan. 1958-yil 1-yanvarda e`lon qilingan Farg`ona viloyatining ma`muriy hududiy tuzilishi haqidagi ma`lumotnomada ham Vodil alohida tuman sifatida ko`rsatilgan. Farg`ona tumani bilan 1964-yil 22-fevralda Vodil tumani bilan birlashtirilgan. Markazi Vodil bo`lgan Farg`ona tumani qayta tashkil etilgan. Demak Farg`ona tumani Quva tumanidan ajralib chiqqach Vodil tumani bilan birlashtirilib, Farg`ona tumani nomi berilgan.

Rishton tumanining ilk nashri «Kollektivchi» nomi bilan 1931-yil 5-mayda chiqa boshlagan. «Kollektivchi» gazetasining 163 soni nashr qilingach, u 1933-yil 24-avgust oyidan «Paxta uchun» nomi bilan MTS siyosiy bo`limining organi bo`lib chiqa boshlagan. Bir so`z bilan aytganda 1968-yil 1-iyuldan «Rishton haqiqati» nomi bilan faqat Rishton tumanining o`ziga xizmat qila boshlaguniga qadar viloyat rahbar idoralarining organi sifatida Uchko`prik, Bag`dod, Oltiariq, Rishton tumanlariga xizmat qilib keldi.²⁶

Mamlakatimizda hududiy ishlab chiqarish birlashmalari vujudga kelishi munosabati bilan 1962-yil iyulidan boshlab «Paxta uchun» nomi bilan Leningrad, Bog`dod, Rishton, Oltiariq tumanlari uchun chiqarilgan.²⁷

Sovet davrida Vodil rayoni uchun chop etilgan gazeta «Paxta uchun» nomi bilan atalgan. Shuningdek Kuybishev rayoni uchun ham xuddi shu nom bilan atalgan ro`znoma bosmadan chiqqan. Yuqorida berilgan ikki ma`lumotni solishtiradigan bo`lsak, Leningrad rayoni hozirgi Uchko`prik tumanining sovet davridagi nomi, biroq gazetaning chiqa boshlagan sanalari nomuttanosib berilgan. Sovet davrida Uchko`prik tumanining rasmiy nashri «Yangi Farg`ona» gazetasi bo`lgan. Yuqoridagi ma`lumotlarga tayanib, «Paxta uchun» gazetasi sovet davrida hozirda Farg`ona tumani deb atalgan Vodil tumani va hozirda Rishton tumani nomi atalgan Kuybishev tumanining rasmiy organi bo`lgan deb xulosa berish mumkin. Farg`ona tumani 1964-yilda Vodil tumani bilan birlashtirilganligini hisobga olsak, «Paxta uchun» gazetasi faqat Vodil tumaning ramiy nashri sifatida chop

²¹ КП. 6482\14 Г. 269 / «Олга» 26.10.1974. П 5.

²² «Олга» № 25. 1974-йил 26-октябр.

²³ КП. 12304 Г. 770 Подшивка «Пахта учун» 1952-1953. 120 \\\ КП. 122374 Г.740 Подшивка «Пахта учун» 1957. 104 \\\ КП. 12275 Г. 741 Подшивка «Пахта учун» 1958. 104 \\\ КП. 12272 Г. 738 Подшивка «Пахта учун» 1964. 141 \\\ КП. 3377\2 Г. 82 «Пахта учун» № 122 1974.

²⁴ Обидов М. Фаргона журналистикаси. – Т.: «Шарк», 2009. – Б 110.

²⁵ Абдулахадов, Н, Зоҳидов Ф Фаргона тумани тарихи. “Фаргона” 2013. – Б 6.

²⁶ Обидов М. Фаргона журналистикаси. – Т.: «Шарк», 2009. – Б 130.

²⁷ Ўша асар. – Б 140.

etilgan. Sababi shu davrga qadar Farg`ona rayonining rasmiy nashri «Shonli mehnat» gazetasi ham chop etib borilgan.

Farg`ona viloyati tarkibida Kuybishev tumani 1938-yilda tashkil etilgan. 1941, 1960, 1963-yillarda ma'muriy tuzilishi bir necha bor o'zgartirilgan. 1967-yildan Rishton tumani deb atalgan. Rishton tumanining hozirgi vaqtdagi rasmiy nashrini «Paxta uchun» gazetasini davomi deyish mumkin.

Toshloq tumani Fargona viloyati hududida 1935-yil 9-fevralda tashkil topgan. Tuman o'sha davrgacha Marg`ilon tumani tarkibida bo'lgan. 1959-yil 14-dekabrda Marg`ilon, Yozyovon, va Toshloq tumanlari qo'shib Qo'shtepa (sobiq, Ohunboboev) tumani tashkil etilgan. 1973-yil 12-aprelda esa Toshloq tumani qayta tuzilgan.²⁸

«Sovet paxtasi» gazetasi O'zbekiston Komunistik partiyasi Toshloq rayon komiteti va mehnatkashlar rayon sovetining organi bo'lgan. 1935-yil Farg`ona viloyati tarkibida Toshloq tumani tashkil etilgan vaqtdan boshlab «Sovet paxtasi» nomi bilan chop etilgan.²⁹

Farg'ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi fondida «Sovet paxtasi» gazetasining 1954-1956-yillarda chop etilgan sonlari «G`alaba», «Avangard», «Sovet paxtasi» gazetalarining umumiy podshivkalari tarkibida saqlangan.³⁰ Toshloq tumanining rasmiy nashri keyinchalik Yozyovon tumani bilan birlashgan vaqtda «Kolxozchi», Quva tarkibida bo'lgan davrda «Lenin yo`li» 1980-yillardan boshlab «Toshloq tongi» nomi bilan chop etilgan.

«Yangi Farg`ona» gazetasi dastlab O'zbekiston KP Qo`qon rayon Komiteti va mehnatkashlar deputatlari rayon Sovetining organi sifatida chop etilgan. Hududiy ishlab chiqarish birlashmalari tashkil etilishi tufayli 1963-yilda Buvayda, Uchko`prik va Pop tumanining Dang`ara hududlari birlashtirildi. Yangi tashkil etilgan hudud Leningrad tumani deb ataldi. Yangi tumanning organi sifatida «Yangi Farg`ona» gazetasi chop etila boshlagan.³¹

Farg`ona viloyati tarixi va madaniyati muzeyining arxiv fondida Leningrad rayoni organi bo'lgan «Yangi Farg`ona» gazetasining yagona 1986-yil 29-may payshanba kuni chiqqan soni saqlanmoqda.³²

Farg`ona viloyati tarixi va madaniyati muzeyining arxiv fondida O'zbekiston KP Qo`qon rayon Komiteti va mehnatkashlar deputatlari rayon Sovetining organi «Yangi Farg`ona» gazetasining 1957-yildagi 100 ta, 1960-yildagi 154 ta, 1962-yildagi 138 ta³³ soni jamlangan podshivkalar mavjud. Kartatekada podshivkalar yillar bo'yicha qayd etilgan bo'lsada, 1957-yildagi to'plamda gazetasining 1940, 1951, 1952, 1953-yillarda chiqqan sonlari ham qo'shib yuborilgan.³⁴

«Lenin yo`li» gazetasi O'zbekiston komunistik partiyasi Farg`ona oblast Quva rayon Komiteti, mehnatkashlar deputatlari rayon Sovetining organi bo'lgan. M.Obidov bugungi kunda Quva tumanining rasmiy nashri bo'lgan «Quva hayoti» gazetasi 79 yillik tarixga ega ekanligini ta'kidlab, 1930-yilgan «Kolxozchi» nomi bilan chop etilganligini qayd etgan.³⁵ Toshloq tumanining nashri

²⁸ Абдулахадов, Н. Тўхтабоев, И. Тошлоқ тарихидан лавҳалар. «Янги аср авлоди». Тошкент, 2011. – Б 6.

²⁹ Обидов М. Фарғона журналистикаси тарихи. Т.: «Шарқ», 2009. – Б 116.

³⁰ КП. 12270 Г. 736 «Галаба», «Авангард», «Совет пахтаси» 1954. 377.

³¹ Обидов М. Фарғона журналистикаси. – Т.: «Шарқ», 2009. – Б 140.

³² КП. 10390 Г. 598/ «Янги Фарғона» № 63 1986-йил. П.3

³³ КП. 12279 Г. 745 \ Подшивка «Янги Фарғона» 1957-йил 100. \ КП. 12307 Г. 773 \ Подшивка «Янги Фарғона» 1960-йил 154 \ КП. 12273 Г. 739 \ Подшивка «Янги Фарғона» 1962-йил 138.

³⁴ КП. 12279 Г. 745 \ Подшивка «Янги Фарғона» 1957-йил 100.

³⁵ Обидов, М. Фарғона журналистикаси тарихи. Т.: «Шарқ», 2009. – Б 113.

yuqoridagi «Kolxozchi» va «Lenin yo`li» gazetolari hozirgi kunda chiqayotgan «Toshloq tongi» gazetasining sovet davridagi nomlari ekanligini ta`kidlaydi.³⁶

«Lenin yo`li» gazetasi bosmadan chiqqan vaqtda Toshloq va Quva tumanlari umumiy nashri sifatida Quva tumani nomidan chiqarilgan degan xulosa berish to`g`ri bo`ladi. Farg`ona viloyati tarixi va madaniyati muzeyi fonida «Lenin yo`li» gazetasining 1953, 1954-yillarda chiqqan sonlari «G`alaba», «Avangard» gazetolari bilan umumiy podshivkada saqlangan.³⁷ Shuningdek gazetaning 1972-yilda chiqqan bitta soni mavjud.³⁸

«Shonli mehnat» gazetasi sovet davrida Farg`ona tumanining rasmiy nashri sifatida chop etilgan. Farg`ona viloyati tarkibida Farg`ona tumani 1938-yilda tashkil etilgan. Dastavval markazi Farg`ona shahri bo`lgan. 1958-yilda markazi Avvalga ko`chirilgan. 1963-yilda Farg`ona tumani tugatilgan. 1964-yilda uning hududi Vodil tumani bilan birlashtirilgan. Markazi Vodil bo`lgan Farg`ona tumani tashkil etilgan. Vodil rayonining rasmiy nashri «Paxta uchun» gazetasi haqida ma`lumot berganimizda har ikki tuman birlashtirilguniga qadar o`z rasmiy nashriga ega bo`lganligini qayd etgan edik.

Vodil tumanining bir qismi Quvasoy shahri bilan birlashtirilib, yangidan Farg`ona tumani tuzilgach, ro`znoma «Shonli mehnat» nomi bilan nashr etila boshlagan.³⁹ Farg`ona viloyati tarixi va madaniyati muzeyi fondida gazetaning 1958-yilda chop etilgan podshivkasi va keyingi yillarda chiqqan ayrim sonlari mavjud.⁴⁰

«Haqiqat» gazetasi O`zbekiston Kommunistik partiyasi Leningrad rayon komiteti va mahnatkash deputatlari rayon sovetining organi bo`lgan. 1938-yilda Farg`ona viloyati tarkibida mavjud 30 ta tumanlardan biri Molotov tumani bo`lib, 1957-yilda Molotov tumani Leningrad deb qayta nomlangan. Uchko`prik qishlog`i tuman markazi etib belgilangan.⁴¹ Hozirgi Uchko`prik tumani sovet davrida Leningrad nomi bilan atalgan. 1992-yil 8-mayda Uchko`prik tumani deb qayta nomlangan. Leningrad tumani tashkil etilishi bilan 1957-yildan rasmiy nashri «Haqiqat» nomi bilan chop etilgan. 1963-yildan hududiy ishlab chiqarish birlashmalari vujudga kelishi munosabati bilan Bag`dod, Qo`qon, Kuybishev, Marg`ilon O`zbekiston, Farg`ona, Frunze tumanlari tugatilgan.⁴² Leningrad, Bag`dod, Kuybishev (hozirgi Rishton tumani) Oltariq tumanlari yagona hududiy ishlab chiqarish birlashmasiga aylantirilishi munosabati bilan Leningrad tumanining rasmiy nashri «Haqiqat» gazetasining faoliyati tugatilgan.

Farg`ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi fondida «Haqiqat» gazetasining 1957-1958-yillarda chop etilgan 102 ta soni mavjud.⁴³

Sovet davrida «Kommunizm yo`li» gazetasi Kirov tumanining rasmiy nashri sifatida chop etilgan. Kirov tumani Farg`ona viloyati tarkibida 1938-yilda tashkil etilgan. Tuman 1941, 1960, 1987-yillar ma`muriy hududiy jihatdan bir necha marta o`zgartirilgan. 1992-yildan Beshariq tumani deb qayta

³⁶ Ўша асар – Б 120.

³⁷ КП.12270 Г. 552 «Ленин йўли» № 46 П.3

³⁸ КП. 9999 Г.552 Подшивка «Галаба»,«Авангард» 1954. – Б 377.

³⁹ Обидов.М Фарғна журналистикаси тарихи. Т.: «Шарқ», 2009. – Б 110.

⁴⁰ КП. 12265 Г. 731 Подшивка «Шонли меҳнат» 1958. 229. \ \ КП. 10 004 Г. 558 «Шонли меҳнат» № 62 П.3 \ \ КП. 2736 Г. 80 «Шонли меҳнат» 1974. 22.09 \ \ КП. 8112 Г. 373 «Шонли меҳнат» №116 1987. \ \ КП. 2766\1 Г. 69\1 «Шонли меҳнат» 1974. П.3. \ \ КП. 2766\2 Г. 69\2 «Шонли меҳнат» П.4 \ \ КП.2766\3 Г. 69\3 «Шонли меҳнат» 1975. П.4.\ \ КП. 10004 Г. 557 «Шонли меҳнат» № 54 П.3

⁴¹ <http://forum.memory-book-uzb.com/topic/91>

⁴² <http://forum.memory-book-uzb.com/topic/91>

⁴³ КП. 12298 Г. 764 Подшивка “Ҳақиқат” 1957.

nomlangan.⁴⁴ Farg`ona viloyati tarixi va madaniyat davlat muzeyi fondida saqlanayotgan qiriq mingdan ziyod nusxadagi matbuot nashrlari orasida «Kommunizm yo`li» gazetasining 1954-yilda bosmadan chiqqan sonlarining podshivkasi ham joy olgan. Podshivka tarkibida gazetaning 1953-yilda chop etilgan 7 ta soni mavjud.⁴⁵

Yozyovon tumani 1952-yilda tashkil etilgan. 1960-yilda Ohunboboyev (hozirgi Qo`shtepa) tumani bilan birlashtirilgan. 1980-yilda qayta tashkil etilgan. Ma`muriy-hududiy tuzilishining o`zgarishi tufayli tumanning rasmiy nashrining nomi ham bir necha marotaba o`zgartirilgan. Yozyovon tumani rasmiy nashri 1953-yilning 9-iyulidan «Kolxozchi» nomi bilan Mag`ilon bosmaxonasida chop etilgan. 1960-yil yanvar va mart oylarida «Markaziy Farg`ona» nomi bilan 17 ta soni chiqqan. Keyinchalik yana «Kolxozchi» nomini olgan. Keyingi o`n yilliklarda gazetaning nomi yana bir necha marta o`zgargan.⁴⁶

1950-yillarda Yozyovon tumani gazetasi «Kolxozchi», 1980-yillarda «Markaziy Farg`ona» nomi bilan chop etilgan.⁴⁷ «Markaziy Farg`ona» gazetasining 1986-yilda chiqqan bitta soni muzey fondida mavjud. Yozyovon tumanining gazetasi «Kolxozchi» nomi bilan 1960-yilning mart oyiga qadar chop etilgan. Farg`ona viloyati tarixi va madaniyati muzeyi joriy arxiv fonida «Kolxozchi gazetasining 1954-yilda chop etilgan sonining to`plami «G`alaba» va «Avangard» gazetalarning umumiy podshivkasida saqlanmoqda.⁴⁸

Xulosa qilib aytish mumkinki, 1929-1991-yillarda Farg`ona viloyatida amalga oshirilgan ma`muriy-hududiy o`zgarishlar bosma matbuot nashrlarining faoliyatiga o`z ta`sirini ko`rsatgan. Ayrim matbuot nashrlari bir necha oygina faoliyat ko`rsatgan bo`lsa, ayrim gazetalar hududiy o`zgarishlarga qaramay o`z nomi va foliyatini saqlab qolgan. Yangi tashkil etilgan hududiy birliklar shu hududda chop etilgan gazetalarning davomchisi sifatida yangi nom bilan chop etilishda davom etgan. Sovet mafkurasi ta`sirida bo`lsa ham viloyatimizning yaqin bir asrlik tarixi bosma matbuot sahifalarida izchil yoritib borilgan.

⁴⁴ Административно-территориальное деление Ферганской обл. 1938-2002 гг.

⁴⁵ КП.12270 Г.736 «Галаба», «Авангард», «Коммунизм йўли», «Пахта учун», «Ленинская знамя» 1954. 377.

⁴⁶ Обидов М. Фарғона журналистикаси. – Т.: «Шарк», 2009. – Б 120

⁴⁷ КП. 9997 Г. 547 «Марказий Фарғона» № 64.1986.

⁴⁸ КП. 12270 Г. 736 «Галаба», «Авангард», 1954. 377.

